

отражая языковую личность продуцента, выступающего одним из выдающихся учёных и мыслителей прошлого столетия [5].

Список литературы:

1. Алпатов В.М. Реформатский и Бахтин о жанрах речи // Жанры речи. 2018. № 1 (17). С. 21-24.
2. Бахтин М. Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров» // Бахтин М.М. Собр. соч. М.: Русские словари, 1996. Т.5: Работы 1940–1960 гг. С. 140 – 469.
3. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Эстетика словесного творчества / Сост. С. Г. Бочаров; Текст подгот. Г. С. Бернштейн и Л. В. Дерюгина; Примеч. С. С. Аверинцева и С. Г. Бочарова. 2-е изд. М.: Искусство, 1986. С. 250-258.
4. Бектурсынова А. (2023). ММ Бахтин как профессиональная языковая личность ученого-филолога философского типа. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(2), 139-145.
5. Бектурсынова А.М. (2023). Специфика элокутивно-экспрессивного механизма реализации лингвориторической компетенции ММ Бахтина в сегменте идиодискурса по проблеме текста. Russian Linguistic Bulletin, (1 (37)), 38.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ СЛОВ КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Диневи́ч Ирина Александровна

кандидат филологических наук, доцент

доцент кафедры русского языка №2

Институт русского языка

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов

имени Патриса Лумумбы»

dinevich-ia@rudn.ru

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению семантических полей слов категории состояния на примере Национального корпуса русского языка. Представлена таксономизация слов категории состояния, репрезентирующих положительные, отрицательные и нейтральные эмоции носителей русского языка и отражающих самобытность языковой личности и нации в целом.

Ключевые слова: слова категория состояния; семантические поля; положительные, отрицательные, нейтральные эмоции; русский язык; национальный корпус русского языка.

Abstract. The article is devoted to the consideration of the semantic fields of the words of the state category on the example of the Russian National Corpus. The taxonomization of the words of the state category that represent the positive, negative and

neutral emotions of Russian speakers and reflect the identity of the linguistic personality and the nation as a whole is presented.

Keywords: words category of state; semantic fields; positive, negative, neutral emotions; Russian language; national corpus of the Russian language.

Одним из актуальных вопросов концептуальной характеристики слов категории состояния является вопрос об их способности образовывать семантические поля, под которыми понимается «совокупность семантических единиц, имеющих фиксированное сходство в каком-нибудь семантическом слое и связанных специфическими семантическими отношениями» [1, с. 123].

В русистике существует два основных подхода к выделению семантических полей в лексике:

1) логический подход, предполагающий анализ структуры определенной понятийной сферы, которой соответствует словесное поле,

2) лингвистический подход, трактующий семантическое поле как совокупность слов, находящихся в свободных связях по линии их лексических значений в тот или иной исторический период времени. Задачей исследования в этом плане является определение характера семантических связей между словами поля, их разграничение и выделение тех из них, которые подлежат дальнейшему анализу [2, с. 123].

Исходя из этого, семантическое поле существует не только в языке в силу существования семантических взаимосвязей между единицами языка, но и в голове человека как когнитивная единица мышления. Языковое отражение семантических полей находится в словаре, а логическое – в сознании индивида. Система значений, образующих так называемый ментальный лексикон, имеет иное устройство, чем обычный словарь. В отличие от обычного словаря ментальный лексикон содержит правила распознавания значений, позволяющие сделать выбор слова в предложении, и супернаборы, в которых живут слова. Таким образом, значение слова определяется его местом в семантической сети и распознается тем быстрее, чем более связаны с ним соседние значения [3, с. 79].

В этом плане слова категории состояния ярче всего репрезентируют ментальный лексикон и отражают самобытность языковой личности и нации в целом.

Опираясь на лингвистический подход, представим таксономизацию слов категории состояния, включающую в себя семантические поля положительных, отрицательных и нейтральных эмоций.

К семантическому полю положительных эмоций в русском языке относятся слова категории состояния, имеющие положительную коннотацию и употребляющиеся в контексте «одобрения». К таковым относятся лексемы семантических групп, имеющих следующие значения:

1. Состояние окружающей среды, обстановки: Кругом было бело, стены блестели непорочной белизной, струилась вода, он куда-то плыл. Дома тихо, спокойно, кот рядом валяется, мурлычет. И здесь было снежно и бело, но белизна была какая-то иная, приятно слепящая [4].

2. Душевное, эмоционально-психическое состояние человека: Мне даже радостно, что от моего прощения ему станет немного легче. Мне очень приятно, что контакты у нас с последней нашей встречи в Москве развиваются успешно по всем направлениям [4].

3. Физическое состояние живых существ: Лицо почему-то горело, и было приятно чувствовать мелкие капли холодной мороси [4].

4. Волевое состояние субъекта: Королев старался не баловать по садам, хотя все время было охота поживиться клубникой, [4].

5. Оценку с точки зрения психологической, эмоционально-экспрессивной, эстетической установки: Как это красиво! – удивился я. – Подсолнухи в виде букета! И вот тут я понял, как же это прекрасно – новая хорошая машина! [4].

К семантическому полю отрицательных эмоций в русском языке относятся слова категории состояния, имеющие негативную коннотацию и употребляющиеся в контексте «неодобрения». К таковым относятся лексемы семантических групп, имеющих следующие значения.

1. Душевное, эмоционально-психическое состояние человека: Еще ранним утром, перед рассветом, стало вдруг ему тоскливо, тошно. Скучно жить скептиком, всему знать свою цену [4].

2. Физическое состояние живых существ: Как вспомню, сколько я его собирала, мне дурно делается. Сослуживец мой зашёл обсудить одно дело. Ему стало плохо. В последний раз ей, вероятно, было тяжело ехать так далеко [4].

3. Состояние природы, окружающей среды и обстановки: Суббота, день неяркий и тёплый, с утра было пасмурно. И там у него в доме, может, было холодно, не протоплено, может быть, печка дымила [4].

4. Волевое состояние: Неохота мне было ей звонить... а с другой стороны, вроде надо бы [4].

5. Морально-этическая оценка: – А как я без волос-то ходить буду? Срам один. Хоть в этом году по разделу экспедиции что-то освоим. А то ведь стыд и срам [4].

К семантическому полю нейтральных эмоций относятся следующие группы:

1. Слова категории состояния, имеющие модальную окраску, то есть заключающие в себе значение необходимости, долженствования, возможности: Но наперекор всему ему нужно было встать [4].

2. Слова категории состояния, обозначающие оценку состояния или положения в пространстве и времени: Но вместе с тем – и к себе. Пора, мой друг. Впрочем, даже в этом случае до демографической катастрофы будет ещё далеко. По-моему, это вам близко, не правда ли? [4].

3. Слова, выражающие оценку состояния со стороны зрительного и слухового восприятия: Я по-прежнему служу в госпитале, мне видно, во что обошлась эта офицерская авантюра; А Лена не закрыла дверь, а так и стояла, и ей слышно было, как от соседей доносится смех, потом заиграла музыка [4].

Таким образом, слова категории состояния обладают способностью функционировать в семантических полях с положительной, отрицательной и нейтральной коннотацией, разделяясь на различные лексико-семантические группы. Слова категории состояния как нельзя лучше демонстрируют связь языковых компонентов с компонентами идиоэтническими и отражают самобытность языковой личности и нации в целом.

Список литературы:

1. Городецкий Б.Ю. Методы семантического исследования ограниченного подъязыка. М. Изд-во МГУ. 1971г. 414 с.
2. Демьянков В.З. Фрейм // Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996. 380 с.
3. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. 263с.
4. Национальный корпус русского языка // Национальный корпус русского языка (ruscorpora.ru)

СИНОНИМЫ И ДУБЛЕТЫ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЯЗЫКА

Каллибекова Гуляйда Абдуллаевна
кандидат педагогических наук, доцент
кафедра начального образования

Нукуский государственный педагогический институт имени Ажинияза
e-mail: gulyayda.kallibekova@mail.ru

Аннотация: Описание синонимов предполагает уяснение их места в лексической системе языка среди других лексических единиц, вскрытие семантического существа синонимов, проблемы тождества и различия синонимов, характеристику функций синонимов в языке и речи и т. п.

Ключевые слова: монолингвальное описание, тождество и различие, аспект, дублеты, варианты слова, родо-видовые отношения, лексико-семантические группы.

Abstract: The description of synonyms presupposes the clarification of their place in the lexical system of the language among other lexical units, the disclosure of the semantic essence of synonyms, the problems of identity and difference of synonyms, the characteristics of the functions of synonyms in language and speech, etc.